

ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТА НА ИНТЕРЕС К ЧТЕНИЮ КНИГ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Маржона Маннонова

Студентка факультета русской филологии
(русский язык и литература), КиУТ
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17173336>

АННОТАЦИЯ

В данной работе рассматривается влияние интернета на интерес к чтению книг. Проанализированы как отрицательные стороны — снижение интереса молодёжи к книгам из-за чрезмерного использования социальных сетей, так и положительные — расширение возможностей для чтения благодаря электронным библиотекам, аудиокнигам и онлайн-ресурсам. Сделан вывод о двойственном характере влияния интернета на культуру чтения.

Ключевые слова: интернет, чтение, социальные сети, электронная библиотека, молодёжь.

ABSTRACT

This paper examines the impact of the Internet on the interest in reading books. Both negative aspects — such as the decline in students' motivation to read due to social media — and positive aspects — such as the opportunities provided by e-libraries, audiobooks, and online resources — are analyzed. The study concludes that the Internet has a dual influence on the culture of reading.

Keywords: Internet, reading, social media, e-library, youth.

Сегодня интернет стал неотъемлемой частью жизни человека. Он широко используется в обучении, работе и повседневной деятельности. В то же время его влияние на отношение молодёжи к чтению книг является одной из актуальных тем современности. По статистическим данным, около 70 % населения Узбекистана активно пользуются интернетом, и значительную часть составляют молодые люди. Многие студенты проводят большую часть свободного времени в социальных сетях. В результате привычка читать книги постепенно утрачивается. Посты, короткие заметки и новости вытесняют полноценное чтение художественной и научной литературы. Это может привести к снижению словарного запаса и способности к аналитическому мышлению.

Однако интернет оказывает и положительное влияние. Электронные библиотеки, аудиокниги и образовательные платформы значительно упрощают доступ к литературе. То, что раньше было трудно найти в печатном виде, сегодня можно скачать за несколько минут. Более того, интернет предоставляет возможность читать книги на иностранных языках, что способствует расширению кругозора студентов. Таким образом, влияние интернета на интерес к чтению имеет двойственный характер. С одной стороны, он отвлекает молодёжь от традиционного чтения, а с другой — открывает новые, более удобные формы доступа к литературе. На наш взгляд, при грамотном использовании интернет не является конкурентом книгам, а напротив, может стать эффективным инструментом в развитии культуры чтения.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Назаров К. Интернет и культура чтения. – Ташкент: Фан, 2020.
2. Каримова М. Молодёжь и социальные сети: проблемы и решения. – Ташкент: Учитель, 2021.
3. Castells M. The Internet Galaxy: Reflections on the Internet, Business, and Society. – Oxford University Press, 2003.
4. Shirky C. Cognitive Surplus: Creativity and Generosity in a Connected Age. – Penguin Press, 2010.